

SEpM 4: Nanna-ki'aĝ-Lipit-Eštar (3.2.3)

Pascal Attinger, 2013, actualisé en 2019

I Littérature secondaire

1) Editions

F.A. Ali, Sumerian, Letters: Two Collections from the Old Babylonian Schools (Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania 1964) 71-75.

J. Black et al., ETCSL 3.2.3 (2001) (translittération et traduction).

A. Kleinerman, CM 42 (2011) 121-123 et 211-215.

2) Textes

N35: photo et translittération dans CDLI P230798. — **N40**: photo et translittération dans CDLI P230450. — **N76**: v maintenant J. Peterson, BPOA 9 (2011) 309 sq. n° 276 et 311 sq. n° 279; photos pl. 63 sq. et, avec translittération, dans CDLI P230799 ((+) N 3961). — **N86**: + Peterson, BPOA 9, 301 n° 269; photos dans Peterson, BPOA 9 pl. 57 et CDLI P255096. — **N88**: photo et translittération dans CDLI P276651. — **N97**: v. maintenant Peterson, BPOA 9, 215 n° 191; photo aussi dans CDLI P281173. — **Ur1**: collations dans M.-C. Ludwig, UAVA 9 (2009) 167 sq., translittération, traduction et bref commentaire dans J. Peterson, The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur: UET 6/1-3 in Transliteration and Translation with Select Commentary (mns. 2017) ad loc. — **Ur15**: translittération, traduction et bref commentaire dans Peterson, The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur ad loc., photo dans CDLI P346601. — **X6**: photos dans P. Michalowski, MC 15 (2011) DVD; photo du revers dans F. Huber Vulliet, in: K. Radner/E. Robson (ed.), The Oxford Handbook of Cuneiform Culture (2011) 494. — **X7**: photo de la face dans F. Huber Vulliet, in: K. Radner/E. Robson (ed.), The Oxford Handbook of Cuneiform Culture (2011) 494. — **X8**: photos dans P. Michalowski, MC 15 (2011) DVD.

3) Traductions (partielles), commentaires

Rowton, M.B., JCS 21 (1967) 273.

Frayne, D.R., AOS 74 (1992) 35 sq.

Vanstiphout, H., Eduba [...] (2004) 66 sq.

II Traduction

- 1-3 Parle à mon roi, c'est ce que ton serviteur Nanna-ki'aĝ, *le commandant de ville*¹, dit:
4 Edana s'est rebellé contre mon roi.
5 sq. Atta-mannum a fait entrer à Edana une armée (forte de) 600 (hommes).
7 sq. J'ai empêché cette troupe de pénétrer dans l'ancienne citadelle. Ils sont (maintenant) installés dans la ville neuve.
9-11 Ils² sont venus des bords du canal d'Amar-Suen pour *élever des ouvrages de briques*³, *effectuer des travaux de construction* à Dunnum⁴ et creuser un canal.
12-15 Si mon roi ne met pas à disposition *des troupes montagnardes*⁵, des arcs, des flèches, de petites

¹ Pour *rabbi sikkati/um*, v. mon commentaire à propos de SEpM 2:2.

² Litt. "cette armée/troupe".

³ Ici et à la l. 17, "faire des briques" irait bien, mais ce serait un sens très inusuel de du₃; pour šeg₁₂ du₃, cf. encore Houe araire 13 et 124; Gungunum 3:9 sq.; A.R. George, CUSAS 17 (2011) 96/pl. XXXIV n° 44:25 (Gungunum). Dans Proto-Izi I 279/262, il est traduit par *amārum* "entasser des briques".

⁴ Litt. "faire (AK) Dunnum".

⁵ Litt. "des Elamites"; cf. à ce propos P. Michalowski, Mél. Sigrist (2008) 109-123 passim pour l'époque d'Ur III; p. 111: "All of this leads to the conclusion that in the language of the Ur III administrative texts the word *elam* designates highlander bodyguards who were essentially the counterparts to 'native' *āga-ús* guardians [...]". Malgré la date de notre texte, ce sens me semble pouvoir être pris en considération ici. A. Kleinerman (2011:121

- embarcations avec leurs matelots et des provisions pour eux⁶, des armes [...], le matériel de combat⁷,
- 16 sq. ces gens⁸ venus des bords du canal d'Amar-Suen continueront d'*élever des ouvrages de briques*, [d'*effectuer des travaux de construction* à Dunnum] et de creuser un canal.
- 17 sq. Que mon roi ne soit pas négligent! C'est urgent!

et comm. p. 123) y voit un type d'arme (accepté par M. Jaques, JCS 65 [2013] 230), ce qui n'est pas non plus exclu.

⁶ Litt. "leurs sacs/sacoques (à provisions) attachés".

⁷ Pour ce sens de a₂ me₃-k, litt. "bras de la bataille, cf. I. Schrakamp, BaBi. 3 (2006) 164 ("Kampfausrüstung"); id., Krieger und Waffen im frühen Mesopotamien [...]. Dissertation, Philipps Universität Marburg 2010 (<http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2010/0486/>) 17 sq. ("Kampfausrüstung, Kriegsgerät"); M. Molina, SCTRAH (2014) 128 ("a general term for 'military equipment'"); M. Stol, RIA 14 (2014-2016) 616 s.v. Waffe "Kampfgerät"; A. Glenn/J. Peterson, AoF 45 (2018) 174 ("a generic description of various types of armaments and soldiers"); M. Such-Gutiérrez, dubsar 2 (2018) 139 n. 45 ("Kampfausrüstung").

⁸ Litt. "cette armée/troupe".